

**Cuidados à pessoa idosa:
Alimentação saudável e
atividade física**

FICHA CATALOGRÁFICA

Organizadores **colocar na ficha**

SÔNIA MARIA JOSINO DOS SANTOS

JOSÉ DA PAZ OLIVEIRA ALVARENGA

MÁRCIA RIQUE CARÍCIO

CRENCIAIS DOS ORGANIZADORES

SÔNIA MARIA JOSINO DOS SANTOS

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará-UFC. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública pela UFPB. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças - FENSG/UPE. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, atuando no Ensino, na coordenação e orientação de projetos de Pesquisa e Extensão na área de urgência e emergência. É pesquisadora responsável pela linha de pesquisa Políticas e Práticas do Cuidar em Saúde de Pessoas em Condições Críticas vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas- GEPSPCC /UFPB/CNPq. É Coordena a Liga Acadêmica de Emergência e Trauma - LAET / UFPB.

CRENCIAIS DOS ORGANIZADORES

JOSÉ DA PAZ OLIVEIRA ALVARENGA

Enfermeiro, Professor Associado do Departamento de Enfermagem Clínica. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal da Paraíba. Pós-Doutorando em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília (PPGSC/UnB). Doutor em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (PPGCS/UnB). Especialista em Gestão dos Serviços de Saúde e de Enfermagem

CRENCIAIS DOS ORGANIZADORES

MÁRCIA RIQUE CARÍCIO

Doutora em Educação pela UFPB. Mestre em Enfermagem pela UFPB. Especialista em Política e Gestão do Cuidado em Saúde pela UFPB, em Saúde da Família para os Profissionais do Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde pela UFPB em Educação Profissional na Área de Saúde: Enfermagem pela ENSP/FIOCRUZ, em Enfermagem Obstétrica pela UFPB, em Gerência de Unidade Básica de Saúde do Distrito Sanitário GERUS pela UFPB, em Medicina Preventiva e Social sob a forma de Residência pela UFPB. Graduada em Enfermagem pela UFPB. Licenciatura em Enfermagem pela UFPB. Tem qualificação em Gestão Dialógica e Comunicação para a Gestão Escolar pela FIOCRUZ. Curso de Formação Pedagógica em EAD pela FIOCRUZ e em Constelação Familiares pela UNIPAZ. Primeiro Grau no método Reiki pelo Instituto Reiki Veritas, em Constelação Sistêmica Familiar pela Afya/PB, como Terapeuta Comunitária pela Uakti Ara/ABRATECOM.

CRENCIAIS DOS AUTORES

DANIELLY FARIAS SANTOS DE LIMA

Discente de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Membro do grupo de Estudos e Pesquisa em doenças crônicas. Extensionista do projeto de extensão Histológico: A Histologia Promovendo Integração entre Ciência e Sociedade. PIBIC da pesquisa Relação entre sintomas de ansiedade, depressão e padrão do sono em pessoas com insuficiência cardíaca.

JULIANA PESSOA DE SOUZA

Discente de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba- UFPB. Membro do Grupo de Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas - GEPSPCC/ UFPB/ CNPq. Membro do grupo de Estudos e Pesquisa em doenças crônicas. Extensionista do projeto de extensão Capacitação em Primeiros Socorros para Discentes da Graduação em Enfermagem e Professores do Ensino Médio. PIBIC da pesquisa Relação entre sintomas de ansiedade, depressão e padrão do sono em pessoas com insuficiência cardíaca.

CRENCIAIS DOS AUTORES

LORRANE DE FARIAS MARQUES

Discente de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Vinculada ao programa de monitoria em Imunologia – Departamento de Fisiopatologia (DFP). Membro do Grupo de Pesquisa “Trabalho em Saúde: avanços, desafios e perspectivas” vinculado ao programa de pós-graduação em Fisioterapia.

CARO(A) LEITOR(A)

Esta cartilha foi elaborada com o objetivo de fornecer informações sobre a importância da alimentação saudável e da atividade física nos cuidados à pessoa idosa. Está destinada aos estudantes do Curso Técnico em Cuidados de Idosos do Centro Profissional e Tecnológico (CPT) - Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CPT-ETS/UFPB).

01

Alimentação saudável

Definição

- Alimentação saudável é aquela que ocorre de maneira equilibrada e que prioriza ingredientes e alimentos saudáveis;
- A base de uma alimentação saudável deve ser composta por alimentos in natura ou minimamente processados;
- Ou seja, quanto menos processamento, melhor para a saúde!

Os tipos de alimento

● Alimentos in natura

São obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem alteração após deixar a natureza. Entram nesta categoria folhas, frutas, verduras, ovos, carnes e peixes.

● Minimamente processados

São aqueles submetidos a algum processo, mas que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Por exemplo, arroz, feijão, lentilhas e farinhas de mandioca.

Os tipos de alimento

● Alimentos processados

São aqueles fabricados pela indústria com a adição de sal, açúcar ou outro produto que torne o alimento mais durável, palatável e atraente. São os casos das carnes salgadas e defumadas, sardinha e atum em latinha.

● Alimentos ultraprocessados

São formulações industriais, em geral, com pouco ou nenhum alimento inteiro. Esse tipo de alimento sempre contém aditivo, como é o caso das salsichas, biscoitos, refrigerantes e chocolates.

Os tipos de alimento

- Alimento in natura

Espiga de milho

- Alimento processado

Milho em conserva

- Alimento ultraprocessado

Salgadinho de milho

Alimentação saudável

A alimentação saudável contribui para uma maior qualidade de vida e bem-estar físico e mental. Além disso, ela é fundamental para a prevenção de uma série de doenças, como:

Para quem cuida de algum idoso

É importante observar se é necessário cuidados especiais na alimentação devido à:

1

Perda ou ganho excessivo de peso
(em curto prazo)

2

Comprometimento
sensorial

3

Problemas de mastigação

4

Dificuldades de deglutição

5

Doença crônica

Dez passos para uma alimentação saudável

1º Passo

Faça três refeições ao dia (café da manhã, almoço e jantar) e, caso necessite de mais, faça outras refeições nos intervalos.

2º Passo

Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos em sua forma mais natural. Inclua nas principais refeições alimentos como arroz, milho, batata e mandioca/macaxeira;

→ São as mais importantes fontes de energia.

Dez passos para uma alimentação saudável

3º Passo

Inclua frutas, legumes e verduras em todas as refeições ao longo do dia. Esses alimentos são ricos em vitaminas, minerais e fibras;

Ajuda a diminuir o risco de várias doenças e ajuda a evitar a constipação.

4º Passo

Coma feijão com arroz, de preferência no almoço ou jantar. Varie os tipos de feijões usados (preto, carioquinha, verde, branco e outros).

Fonte: <https://mercadodosorganicos.wordpress.com/2015/01/15/arroz-com-feijao-e-saude-no-prato/>

Dez passos para uma alimentação saudável

5º Passo

Lembre-se de incluir carnes, aves, peixes ou ovos, leite e derivados em pelo menos uma refeição durante o dia.

Fonte: <https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/14352021-vetor-de-desenho-de-icone-de-bife-cru-carne-bovina>

6º Passo

Use pouca quantidade de óleos, gorduras, açúcar e sal no preparo dos alimentos;

Evite o açúcar e o sal em excesso.

Fonte: https://pt.pngtree.com/freepng/hand-drawn-salt-shaker-salt-creative-illustration_4983493.html

Dez passos para uma alimentação saudável

7º Passo

Beba água mesmo sem sentir sede, de preferência nos intervalos entre as refeições;

Observação: Bebidas açucaradas não devem substituir a água.

Fonte: <https://pt.pngtree.com/so/copo-de-%C3%A1gua>

8º Passo

Evite bebidas açucaradas (refrigerantes, sucos e chás industrializados), bolos e biscoitos recheados, doces e outras guloseimas como regra da alimentação;

Esses alimentos tendem a ser nutricionalmente desequilibrados e contém elevadas quantidades de açúcar, gordura e sal.

Dez passos para uma alimentação saudável

9º Passo

Fique atento(a) às informações nutricionais disponíveis nos rótulos dos produtos processados e ultraprocessados para escolhas mais saudáveis.

Fonte: Domínio público

10º Passo

Sempre que possível, coma em companhia, porque proporciona mais prazer com a alimentação e favorece o apetite.

Fonte: <https://www.pngwing.com/pt/free-png-zmjse>

02

Atividade Física

Definição

- Atividade física é qualquer movimento corporal que envolve gasto de energia, promovendo interações sociais e com o ambiente, podendo acontecer no tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou estudo e nas tarefas domésticas.

Exemplos de atividade física

Caminhar/correr

Pedalar

Praticar esporte

Subir escadas

Dançar

Limpar a casa

Diferença entre atividade física e exercício físico

- O exercício físico é um tipo de atividade física planejada, estruturada e repetitiva que tem o objetivo de melhorar ou manter as capacidades físicas e o peso adequado;
- Todo exercício físico é uma atividade física, **mas nem toda atividade física é um exercício físico.**

Exercício Físico

Atividade Física

Benefícios da atividade física

Benefícios

1

Promove o desenvolvimento humano e bem-estar

2

Melhora as habilidades de socialização

3

Reduz o seu risco de quedas e lesões

4

Auxilia no controle do peso corporal

Benefícios da atividade física

Benefícios

5

Reduz os sintomas de ansiedade e de depressão

6

Melhora a postura e o equilíbrio

7

Melhora a qualidade do sono

8

Reduz o risco de desenvolver doenças do coração e alguns tipos de câncer;

Quanto tempo de atividade física é necessário?

1

150 min/semana

Se você preferir as atividades físicas moderadas;

2

75 min/semana

Se você preferir as atividades físicas vigorosas;

3

2 a 3x/semana

Se você preferir atividades de fortalecimento dos principais músculos (costas, abdômen, braços e pernas) e de equilíbrio. Devem-se fazer em dias alternados.

Comportamentos sedentários

São exemplos de comportamentos sedentários, permanecer por muito tempo:

Recomendações gerais

1. Evite ficar muito tempo em comportamento sedentários;
2. Sempre que possível, reduza o tempo em que você permanece sentado ou deitado assistindo à televisão ou usando celular;
3. A cada uma hora, movimente-se por pelo menos 5 minutos e aproveite para mudar de posição;
4. É recomendável buscar orientação de um profissional de saúde antes de iniciar um programa de atividades físicas.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de ações programáticas estratégicas. Caderneta de saúde da pessoa idosa. Brasília, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de atenção básica. Guia alimentar para a população brasileira. Brasília, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de promoção da saúde. Guia de atividade física para a população brasileira. Brasília, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de atenção básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Guia prático do cuidador / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 64 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

Cuidados à pessoa idosa: Alimentação saudável e atividade física.

CRÉDITOS: O Tema desta apresentação foi criado por Slidesgo, incluindo imagens do Google.

